

TOSHKENT IQTISODIYOT VA TEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

**“GLOBAL O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA RAQAMLI
IQTISODIYOT, INNOVATSIYA VA IJTIMOY
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy anjuman**

1-KITOB

Toshkent 2025

“Global o‘zgarishlar sharoitida raqamli iqtisodiyot, innovatsiya va ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlari”. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. T.: TITU, 2025. - 512 b.

Ushbu to‘plam “Global o‘zgarishlar sharoitida raqamli iqtisodiyot, innovatsiya va ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlari” mavzusida bo‘lib, unda iqtisodiy o‘sish, tarmoqlar modernizatsiyasi va innovatsion rivojlanish strategiyalari, moliya, soliq va axborot texnologiyalarining integratsiyalashgan modeli: raqamli innovatsiyalar va kiberxavfsizlik hamda jamiyat taraqqiyotida ta‘lim va ijtimoiy fanlarning zamonaviy tendensiyalari kabi ilmiy tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallarning bayoni keltirilgan.

To‘plamga ilmiy izlanishlar olib borayotgan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, tadqiqotchilar, vazirlik, qo‘mita va turli mulkchilik shaklidagi korxonalar va tashkilotlarning yetakchi mutaxassislari, magistrlar va oliy ta‘lim muassasasi talabalarining ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va keltirilgan huquqiy-meyoriy xujjatlarning haqqoniyligi hamda turli fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Mas‘ul muxarrir: s.f.f.d., dots. Sh.M.Mavlanov

**Taxrir xay‘ati: i.f.d., dots. Sh.X. Sattarov
i.f.n. dots. I.Z.Yuldasheva
i.f.f.d., prof. J.A.Kucharov
f.f.d., dots. A.Tashanov
p.f.n., dots. R.Xasanov
dots. S.J. Saidova
i.f.f.d. G‘B. Ergashev**

© “Global o‘zgarishlar sharoitida raqamli iqtisodiyot, innovatsiya va ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlari” TITU, 2025 y.

Mahmudov S. A.	Economic growth, sector modernization, and innovation development strategies: structural transformation through sectoral economy, challenges and opportunities	268
Musayeva S. A.	Инновационные механизмы стимулирования миче-туризма в Узбекистане для обеспечения устойчивого экономического роста	272
Shaxobova Sh. A.	Глобальные финансовые рынки и оптимизация валютных резервов: влияние на международный бизнес и экономическую стабильность страны	276
Valiev X. I.	Oilaviy tadbirkorlikga “Yashil iqtisodiyot”ni qo’llash masalalari	284
Fattoxov U. A.	Aholining bandlikni ta’minlashda kichik va o’rta biznes sanoat tarmog’ini ta’sirini iqtisodiy tahlili	287
Majidov F. A.	Ishbilarmonlik muhitining institutsional determinantlari: DOING BUSINESS, GCI VA WGI ko’rsatkichlari integratsiyasi	290
Malikov N. K.	Yashil iqtisodiyot – iqtisodiy o’sishning yangi manbasi sifatida	294
Mamataliyeva P.	Smart destinations in central Asia: lessons Uzbekistan can learn from global models	297
Atajanova G. M.	Paxta to’qimachilik klasterlarining rivojlanishini baholash	304
Yuldasheva D. A.	Xo’jalik yurituvchi subyektlarda kapitaldan foydalanish samaradorligini tahlil qilishning uslubiy yondashuvlari	308
Yuldasheva D. A.	Xo’jalik yurituvchi subyektlarda kapitaldan samarali foydalanish darajasini tahlil qilish	311
Tursunov T. J.	O‘zbekiston uzumchiligining jahon bozoridagi o‘rni: iqtisodiy salohiyat, raqobatbardoshlik omillari va rivojlanish strategiyasi	313
Yuldoshev Sh. Y.	“Mintaqalarda qishloq xo’jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va qadoqlash tizimidagi muammolar va ularning samarali yechimlari”	316
Akramov L. A.	Green and digital investment pathways: china's evolving economic presence in central asia in the era of globalization	319
Ergasheva I. I.	Turizm tarmoq korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalari	325
Ergasheva I. I.	Chet el davlatlari misolida turizm tarmoq korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalari	328
Yoqubjonov I. G’.	Tadbirkorlikni rivojlanishida eksport siyosatini olib borish yo’nalishlari	331
Dadaboyev Sh. T.	Zamonaviy bozor iqtisodiyotida narxlarning o’zgarishi va unga ta’sir etayotgan omillar	334
Otaxonova O. I.	Andijon viloyatida qoramolchilik xo’jaliklarini rivojlantirish zaruriyati	338
Yo’ldashev T. O.	Bitta nuqtada uzilishga ega funksiyaning dinamikasi	342
Matkarimov A. T.	Mamlakatimizda xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash masalalari	344
Abdug’aniyev M. Sh.	Xizmatlar sohasida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish yo’nalishlari	347
Xamidjonov Sh. X.	Iqtisodiy o’sishni ta’minlashda namangan viloyati sanoat tuzilmasining modernizatsiya va innovatsiyalar asosida qayta shakllanishi	349
Xudayorova M. O.	Mintaqalarning barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash istiqbollari (xorazm viloyati misolida)	353
Yo’ldashev T. O.	Logistik akslantirishning hususiy holdagi attraktorlar davrining o’zgarishi: $\lambda = 3.2$ tahlili	358
Yunusova G. I.	Влияние цифровизации на рынок труда: новые профессии и	360

AHOLINING BANDLIKNI TA'MINLASHDA KICHIK VA O'RTA BIZNES SANOAT TARMOG'INI TA'SIRINI IQTISODIY TAHLILI

Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich

TDIU mustaqil izlamuvchisi

E-mail: fattoxov.ulugbek@icloud.com

Annotatsiya: *Maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotida bandlikni oshirishda kichik va o'rta biznes(KO'B)ni sanoat tarmog'i ta'siri iqtisodiy tahlil qilingan, KO'Bda sanoat tarmog'ining rivojlanishi orqali, nafaqat kichik biznes sub'ektlarining barqarorligi va rivojlanishiga hissa qo'shishi, balki ta'minlashi, bundan tashqari mamlakat iqtisodiyotida bandlarda ushbu sohaning hisssasi iqtisodiy tahlil qilinib, maqolada o'tkazilgan iqtisodiy tahlillar natijasi bo'yicha xulosa va takliflar berilgan.*

Tayanch so'zlar: *aholi bandligi, kichik va o'rta biznes, sanoat tarmog'i, tadbirkorlik faoliyati, iqtisodiy tahlil, dinamik tahlil.*

Аннотация: *В статье проведён экономический анализ влияния промышленной отрасли на занятость в экономике нашей страны посредством развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Отмечено, что развитие промышленного сектора в рамках МСБ способствует не только устойчивости и росту субъектов малого бизнеса, но и обеспечивает это. Кроме того, экономически проанализирован вклад данной сферы в занятость в экономике страны. По результатам проведённых экономических исследований в статье представлены выводы и предложения.*

Ключевые слова. *Занятость населения, малый и средний бизнес, промышленный сектор, предпринимательская деятельность, экономический анализ, динамический анализ.*

Abstract: *The article provides an economic analysis of the impact of the industrial sector on employment in the national economy through the development of small and medium-sized businesses (SMEs). It is noted that the development of the industrial sector within SMEs contributes not only to the stability and growth of small business entities but also ensures this process. In addition, the contribution of this sector to employment in the country's economy is economically analyzed. Based on the results of the conducted economic research, the article presents conclusions and recommendations.*

Key words: *Employment of the population, small and medium-sized business, industrial sector, entrepreneurial activity, economic analysis, dynamic analysis.*

Hozirgi kunda mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda, aholini ish bilan ta'minlash va ularning hayot sifati yaxshilanishida kichik va o'rta biznes (KO'B) muhim o'rin tutadi. Jahon amaliyotida ham KO'B sanoat tarmoqlari orqali iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va mehnat bozoridagi muvozanatni ta'minlashda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Kichik va o'rta biznes sanoat tarmog'ida ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullangan holda, iqtisodiyotning real sektorida muhim o'rin egallaydi. Ayniqsa, mahalliy xom ashyodan foydalanish, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati, yangi ish o'rinlari yaratish va aholini ish bilan ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Iqtisodiy tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, so'nggi yillarda KO'B sub'ektlarining sanoat tarmog'idagi ulushi ortgani sari, aholi bandligida ham ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Masalan, kichik sanoat zonalari va texnoparklar faoliyati doirasida minglab yangi ish o'rinlari tashkil etilmoqda. Bu esa, nafaqat ishsizlik darajasini pasaytiradi, balki iqtisodiyotning ijtimoiy samaradorligini ham oshiradi.

Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirish, bandlikni oshirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ya'ni, "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi[2] Qarori, "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" [3], "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

tadbirkorlar bilan 2023 yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" [4]gi Qarori va "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" [5]gi Farmoni qabul qilinganligi ushbu sohani yanada rivojlantirish bilan birga mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishga olib keladi.

Bizga ma'lumki, dunyoning rivojlangan davlatlarida iqtisodiyotda bandlarning asosiy qismi KO'B sohasiga to'g'ri kelmoqda. Hozirgi kunda mamlakatimizda tizimli dasturlar asosida bu sohani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatimizning iqtisodiyotini barqaror rivojlanishiga, iqtisodiy qudratini mustahkamlashga va KO'B sohasida bandlikni oshishiga olib keladi.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda olib borilgan iqtisodiy islohotlar natijasida iqtisodiyotda mamlakatimiz umumiy sanoat tarmog'ida KO'Bning sanoat sohasining bandligdagi soni oshib bormoqda.

Tahlillar shundan dalolat beradiki, mamlakatimiz sanoatida KO'Bning sanoatda banlar soni ortib bormoqda. 2010 va 2023 yillarda mos holda 183,2 va 398,0 ming kishini tashkil etib, taqqoslanayotgan yillarda eng yuqori ko'rsatkichga 2019 yil 453,9 ming kishini tashkil etgan (1-rasm).

Mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishini hamda bandlikni ta'minlashda hududlarning hissasi kattadir. Shunday ekan KO'B sohasida sanoatda bandlarning soni dinamikasini iqtisodiy o'rganib, iqtisodiy tahlil qilish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlari sanoat tarmog'ida KO'B sohasining bandlardagi soni, ming kishi^[9]

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	O'rtacha
Qoraqalpog'iston Respublikasi	5	6	5,9	6,4	8	8,6	12,2	12,1	11,8	10	10,1	8,7
Toshkent shahri	71	78,3	80	88,6	98,4	108,8	133,6	101	100,5	99,2	100,3	96,3
viloyatlar:												
Andijon	21,8	22,9	21,4	23,7	25,9	32	36,2	33,5	34,2	31,5	32,0	28,6
Buxoro	9,4	10,1	10,4	10,9	12,6	14,2	19,5	18,2	20,5	20,8	21,2	15,3
Jizzax	5,6	5,2	5,8	6,5	8,2	10,9	13,6	14,2	12	11,2	12,2	9,6
Qashqadaryo	8,1	8,4	8	8,2	8,9	10,4	15,2	12,3	13,2	12,7	13,1	10,8
Navoiy	6,2	6,4	6,8	7,3	7,5	10,8	14	10,3	11,3	11,8	11,9	9,5
Namangan	13,7	15,2	15,5	17,2	22,7	28,3	36,8	32,8	32,1	28,4	25,6	24,4
Samarqand	15,8	17,8	19,3	19,8	23	29,1	42,8	34,2	31,7	32	32,8	27,1
Surxondaryo	6	6,1	5,9	5,8	7	8,4	10,2	11,4	10,8	11,5	12,1	8,7
Sirdaryo	3,2	4,1	5,3	5,6	7,6	8,7	9,5	10,4	11,5	9,6	10,2	7,8
Toshkent	25,9	29,2	32,3	35,8	38,9	43,5	57,6	57,1	55,3	56,1	56,8	44,4
Farg'ona	20,2	22,2	22,3	23,8	27	32,7	37	39,1	38,6	38	38,2	30,8
Xorazm	9,1	9,1	8,8	10,1	11,3	13,3	15,4	16,4	16	15,2	15,6	12,8
O'rtacha	15,8	17,2	17,7	19,3	21,9	25,7	32,4	28,8	28,5	27,7	28,0	23,9

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2013-2023 yillarda asosiy hududlarda KO'Bda sanoat tarmog'ida bandlar soni 23,9 ming kishidan ortiq hududlarga Toshkent shahri 96,3, Toshkent viloyati 44,0, Farg'ona 30,8, Andijon 28,6, Samarqand 27,1, Namangan 24,4 ming kishini tashkil etgan. Qolgan hududlar esa o'rtachadan past ekanligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2013-2023 yillar davomida KO'B sub'ektlari orqali sanoat sohasida ish bilan ta'minlangan fuqarolar soni yil sayin ortayotgani kuzatilmog'da. Bu tendensiyani quyidagi omillar bilan izohlash mumkin:

- davlat tomonidan biznesni qo'llab-quvvatlash siyosati (soliq imtiyozlari, subsidiyalar);
- kichik sanoat zonalarining kengayishi;

- xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi institutlarning rivojlanishi;
- mahalliy bozor va tashqi bozorga chiqish imkoniyatlarining kengayishi.

Kichik va o'rta biznes sanoat tarmog'ining aholini band qilishdagi roli tobora ortib bormoqda. Ushbu sohani yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Sanoatda kichik va o'rta biznes sub'ektlariga ajratiladigan kreditlar va investitsiyalarning samaradorligini oshirish.
2. Mahalliy xom ashyodan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va bu orqali qo'shimcha ish o'rinlari yaratish.
3. KO'B sanoat korxonalarini uchun zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish.
4. KO'B sub'ektlarini xorijiy bozorlarga olib chiqish uchun eksportga yo'naltirilgan mahsulotlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aholi bandligini ta'minlashda kichik va o'rta biznesning sanoat tarmog'idagi salohiyati katta bo'lib, uning rivoji orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-83-sonli Qarori. Toshkent sh., 2022 yil 21 fevral // <https://lex.uz/docs/5870397>

10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. Toshkent sh., 2022 yil 28 yanvar // <https://lex.uz/docs/5841063>

11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda mikromoliya xizmatlarining o'rnini va ulushini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-292-son Qarori. Toshkent sh., 2023 yil 4 sentyabr // <https://lex.uz/docs/6591947>

12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-193-son Farmoni. Toshkent sh., 2023 yil 10 noyabr // <https://lex.uz/docs/6658633>

13. [Khamdamov, S. J. R., Usmanov, A. S., Sayfullayev, S. N., Xamitova, M. S., & Adkhamjonov, S. B. \(2024\). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS \(Vol. 33, pp. 107-112\). Emerald Publishing Limited.](#)

14. SN Sayfullayev. Pandemiya sharoitida oilaviy tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni statistik o'rganish. Arxiv nauchnyx issledovaniy, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLOAAAAJ&citation_for_view=-6eluLOAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.

15. SS Nosirovich, Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikga kiritilgan investitsiyalarni statistik baholash. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2021. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLOAAAAJ&citation_for_view=-6eluLOAAAAJ:d1gkVwhDpl0C

16. Sayfullayev S.N. Statistical analysis of the status and development of small entrepreneurship in Uzbekistan // SAARJ Journal on Banking & Insurance Research. – 2020. – T. 9. – №. 4. – S. 91-96. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=-6eluLOAAAAJ&citation_for_view=-6eluLOAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

17. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi sayti.

**“GLOBAL O‘ZGARISHLAR SHAROITIDA RAQAMLI
IQTISODIYOT, INNOVATSIYA VA IJTIMOY
TARAQQIYOTNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

mavzusidagi
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

MATERIALLAR TO‘PLAMI
2025-YIL 19-20 -DEKABR

Bosh mutsarrir:
s.f.f.d., dots. Sh.M.Mavlanov
Kompyuterda satsifalovchi:
i.f.f.d. G‘.B.Ergashev

Bosishga ruxsat etildi 20.12.2025 y. Qog‘oz bichimi 60x80 1/16.
Shartli bosma tabog‘i 27,4 b.t. Adadi 100 nusxa. Buyurtma
100003, Toshkent sh., Islom Karimov ko‘chasi, 49-uy
Iqtisodiyot nashriyoti DUK matbaa bo‘limida chop etildi.